

ARAB TILIDAGI SOMATIK FRAZELOGIYALAR: "MING BIR KECHA" ASOSIDA TAHLIL

Nematullayeva Sojida Xusniddin qizi
**O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
 kommunikatsiyalari universiteti o'qituvchisi**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14636220>

Kalit so'zlar: Frazeologiya, frazeologik birikmalar, frazeologik sistema, somatik frazeologik birliklar, ko'chma ma'no.

Til sistema sifatida butun jahon tilshunosligida o'rganish imkoniyatlarini yanada keng yoritayotgan fandır. Tildan amaliy foydalanish, til masalalarini inson omili va ijtimoiy vazifalar bilan bog'lab talqin qilish masalalari dolzarblik kasb etmoqda. Jahon xalqlarining manfaati va dunyoda inson omiliga e'tibori tildan, ayniqsa, milliy tildan unumli va o'ziga xos xususiyatlariga tayanib ish olib borishni taqozo etadi. Xalqning ma'naviy qiyofasi va tafakkurini rivojlantirishda til va adabiyotning o'rni beqiyosdir. Zero, milliy til va adabiyot xalqning mentalital qiyofasini vujudga keltiradi.¹

XXI asrga kelib jahon tilshunosligida eng muhim birliklaridan bo'lgan frazeologizmlarni o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Frazeologizmlarni tashiydigan semantik, pragmatik, stilistik, kongnitiv ma'nolarni va ularning nutqda qo'llanishini zamonaviy metodologik tamoyillardan foydalangan holda umumlashtirilgan frazemalarning lingvististik, semantik-pragmatik xususiyatlari hamda ularning nutqdagi maqomi yuzasidan aniq nazariy xulosalar chiqarish zarurati matnda frazeologik birikmalarni o'rganilishi zarurligidan dalolat beradi.

Arab tilida frazeologizm, ya'ni idiomatik iboralar, so'zma-so'z tarjima qilinganda o'zgaradigan va lug'at ma'nosidan farq qiladigan tuzilmalar sifatida alohida o'rin tutadi. Ularning turli kontekstlarda ishlatilishi, milliy va madaniy tafovutlarni ko'rsatadi. Bu tezisda arab tilidagi somatik frazeologiyalar "Ming bir kecha" asosida tahlil qilinadi. Quyida keltirilgan frazeologizmlar, ularning semantik ma'nosi, shuningdek, so'zma-so'z tarjimasi, ushbu iboralar orqali ifodalanuvchi madaniy va tilga xos xususiyatlarni ko'rsatadi.

Biror kishining g'ayg'uga tushishi, umidsizligi: "Dunyo uning yuzida qorayib ketdi"
 (سودت الدنيا في وجهه)

Bu frazeologizm, biror kishining yuzida umidsizlik yoki qayg'u ko'rsatilishini ifodalaydi. Yuz, arab tilida insonning ichki holatini, ruhiy xolatini aks ettiruvchi asosiy "somatik" belgilar sifatida ishlatiladi. "Dunyo uning yuzida qorayib ketdi" – bu so'z, odamning umidsizlik yoki qattiq g'amni his qilishi natijasida yuzining rangining o'zgarishini ifodalaydi.

Ichki azob, ruhiy og'riq: "Ichimda yara bor" (في باطني جرح)

Bu ibora, insonning ichki azobini yoki ruhiy og'riqlarini tasvirlash uchun ishlatiladi. "Ichimda yara bor" – ma'nosida ichki dunyoda his qilinayotgan azobni ifodalashga harakat qilinadi. Somatik frazeologizmlar, bu holatda, ichki og'riq yoki jarohatning somatik belgisi sifatida xizmat qiladi.

Uyalish, g'azab, hayajon: "Yuzi qizardi" (احمر وجهه)

¹ Sh.H.Nurmamatova.Fil.f.d.diss...avtoreferati.2021.2-B

"Yuzi qizardi" frazeologizmi, odamning yuzidagi tez o'zgarishlarni, ya'ni qizarishni yoki g'azabni ifodalaydi. Bu somatik ifoda, odatda, kuchli emotsiyalarni, masalan, uyat yoki hayajonni ifodalaydi. Arab tilidagi "yuz" so'zi, ko'pincha shaxsning ruhiy holatini aks ettiradi.

Sening huzuringga, oldingga: "Sening qo'llaring orasida" (بين يديك)

Bu ibora, insonning biror holatda taqdim etilishi yoki biror narsaning ustidan to'liq nazorat qilishni ifodalaydi. Bu frazeologizm somatik belgilar (qo'l) ishga tushadi va ba'zan tasvirlanadigan holatning yaxlitligini yoki biror kishining rahbarlik qilayotganligini anglatadi.

Qo'rquv, uyalish: "Rangimning o'zgarishi" (تغير لوني)

"Rangimning o'zgarishi" frazeologizmi, odamning kuchli qo'rquv yoki uyatdan yuzidagi rang o'zgarishini tasvirlaydi. Bu, somatik belgilarni his-tuyg'ularni ifodalashda qo'llashning yana bir namunasi.

Sog'liqning tiklanishi: "Rangim qaytdi" (برد لوني)

Bu frazeologizm, inson sog'lig'ining tiklanishi yoki yaxshi holatga kelishini ifodalaydi. Somatik frazeologizm sifatida, "rangning qaytishi" sog'likning tiklanish jarayonida yuzaga keladigan fiziologik o'zgarishlarni tasvirlaydi.

Aqldan ozdi, hayratlandi: "Aqli boshida uchdi" (طار عقله من رأسه)

Bu ibora, odamning aqldan ozganini yoki hayratda qolganini ifodalash uchun ishlatiladi. "Aqli boshida uchdi" – bu so'z, insonning ruhiy holatidagi tezkor o'zgarishni ifodalash uchun ishlatiladi.

Suv manbai: "Suv ko'zi, suv bulog'i" (عين الماء)

Bu frazeologizm, suvning manbaini tasvirlashda ishlatiladi. Arab tilida, "suv ko'zi" yoki "suv bulog'i" ifodasi, hayot manbai yoki inson uchun muhim bo'lgan joyni anglatadi.

Og'ir holatga tushish, kuchli zarar ko'rish: "Bo'ynini yirib tashlash" (سلوخ الرقبة)

Bu frazeologizm, insonning og'ir yoki halokatli vaziyatga tushishini tasvirlaydi. "Bo'ynini yirib tashlash" so'zi, og'ir muammolarga duchor bo'lishni ifodalashda ishlatiladi.

Chin dildan minnatdorchilik, hurmat yoki afsusdan tavba qilish: "Qo'llarini va oyoqlarini o'pdi" (قَبَّلَتْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ)

Bu ibora, katta minnatdorchilik yoki hurmatni ifodalaydi. Arab tilida qo'llar va oyoqlarni o'pish, insonning yuqori darajadagi hurmatini yoki minnatdorchiligini aks ettiradi.

O'limni kutish, o'limga tayyorlanish: "Kafanini qo'ltig'iga oldi" (أَخَذَ كَفَنَهُ تَحْتَ إِبْطِهِ)

Bu frazeologizm, o'limni kutayotgan yoki o'limga tayyorlanayotgan holatni tasvirlaydi. "Kafanini qo'ltig'iga oldi" ifodasi, o'limga yaqinlashish yoki undan qochmaslikni anglatadi.

Shaxsning qalbi yoki yuragidagi eng nozik va achchiq hissiyotlarni ifodalaydi: "Jigarimning so'ngi nafasi" (حشاشة كبدي)

Bu ibora, ichki og'riq yoki qayg'uni, ayniqsa, jismoniy yoki ruhiy azobni ifodalaydi. "Jigarimning so'ngi nafasi" frazeologizmi, odamning qalbida yoki jigarida chuqur qayg'u yoki og'riqni anglatadi.

Qayg'u, ma'yuslik: "Men g'amgin yurakman" (وأنا حزين القلب)

Bu ibora, insonning ichki qayg'ulari yoki ma'yuslik holatini ifodalaydi. "G'amgin yurak" ifodasi, ruhiy holatning eng achchiq ifodasidir.

Nutqda somatik frazeologik birliklar barcha tillarda ko'plab qo'llanadi. Somatik frazeologik birliklar asosan odamning tana a'zolari yoki hayvonlarning xatti-harakatlarini

kuzatishga asoslangan. Odamning hissiy holatini o'ziga tortadigan nutqning majoziy metoforik burilishi hisoblanadi.

Arab tilidagi somatik frazeologiyalar, tilning nozik va chuqur his-tuyg'ularni ifodalashdagi kuchini namoyon etadi. Ularning semantikasi, so'zma-so'z tarjimadan ko'ra, madaniy, ijtimoiy va emotsional aloqalarni ko'rsatadi. Ushbu frazeologizmning tahlili orqali, arab tilining ma'lum frazeologik tuzilmalar yordamida insonning ruhiy holatlari va hissiyotlari qanday ifodalanishi ko'rsatiladi.

Bu kabi farzeologik birliklarni asar matnida qo'llanilishi asardagi obrazlilikni kuchaytirib berishga xizmat qiladi.

References:

1. SH.H.Nurmamatova. Fil.f.d.diss.avtoreferati.(2021),2-B.
2. M.I.Gadoyeva. Somatizm frazeologik birliklarning konseptual tahlili. NamDu ilmiy axborotnomasi, (2020 yil, 12-son)
3. Q.Karimov.Qutadg'u bilig. O'zbekiston,T.(1971),5,14-B.
4. B.I.Boltayeva. O'zbek tili frazeologik birliklarning transformatsiyasi. Dessetatsiya avtoreferati.(2019) 13-B.
5. Yo'ldoshev.B, Rashidov.U. O'zbek frazeologiyasi. Toshkent. Navro'z, (2016)
6. U.M.Rashidova. O'zbek tilidagi somatik iboralarning semantik-pragmatik tahlili. Fil.fan.diss.avtoreferati, Samarqand,(2018),2-B